

S9 - ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS / TEACHING OF PHARMACEUTICAL AND FOOD SCIENCES

COORDINADORES / COORDINATORS:

Olga María Nieto Acosta, PhD / Jesús Escandell Comesaña, MSc

Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana (IFAL-UH), La Habana, Cuba

Contenido

PO-76: PERFECCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE IMPACTO EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE MAESTRÍA / IMPROVEMENT OF IMPACT MEASUREMENT INDICATORS IN ACADEMIC MASTERS PROGRAMS	198
PO-77: DIPLOMADO DE ENSAYOS CLÍNICOS DEL INSTITUTO DE FARMACIA Y ALIMENTOS: CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA / DIPLOMA IN CLINICAL TRIALS OF THE INSTITUTE OF PHARMACY AND FOOD, FIVE YEARS OF EXPERIENCE	199
Amelie González Atá¹ , Olga J. Torres Gemeil ²	199
¹ Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de la Habana, Cuba. E-mail: amelie@ifal.uh.cu .	
² Centro de Inmunología Molecular, La Habana, Cuba.	199
PO-78: DIDÁCTICA DE LA FISIOLÓGÍA EN FUNCIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE IDENTIFICADOS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS / DIDACTICS OF PHYSIOLOGY AS A FUNCTION OF LEARNING STYLES IDENTIFIED IN PHARMACEUTICAL SCIENCE STUDENTS.....	200
PO-79: EVALUACIÓN DEL IMPACTO A CORTO PLAZO DE LAS CARRERAS DEL IFAL EN EGRESADOS DEL 2018 / EVALUATION OF THE SHORT-TERM IMPACT OF THE IFAL CAREERS IN GRADUATES OF 2018	201
P-195: INSTITUTO DE FARMACIA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA: PRESENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA LISA / INSTITUTE OF PHARMACY AND FOOD OF THE UNIVERSITY OF HAVANA: PRESENCE IN THE LOCAL DEVELOPMENT OF LA LISA MUNICIPALITY	202
P-196: LA TAREA DOCENTE, UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL PROFESIONAL FARMACÉUTICO / THE TEACHING TASK, AN ALTERNATIVE FOR THE TRAINING OF COMMUNICATIVE SKILLS IN THE PHARMACEUTICAL PROFESSIONAL	203
P-197: PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA ASIGNATURAS QUE CULMINAN CON TRABAJO DE CURSO / PROPOSAL OF THE EVALUATION INSTRUMENT FOR SUBJECTS THAT CULMINATE WITH A FINAL COURSE WORK	204

P-198: EL TRABAJO DE DIPLOMA: ORGANIZACIÓN, MEJORA Y PERTINENCIA EN LA CARRERA DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS / THE DIPLOMA WORK: ORGANIZATION, IMPROVEMENT AND RELEVANCE IN THE PHARMACEUTICAL SCIENCES CAREER	205
P-199: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON ENFOQUE DESARROLLADOR QUE PROPICIA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ASIGNATURA MICROBIOLOGÍA / PEDAGOGICAL STRATEGY WITH A DEVELOPING APPROACH THAT PROVIDES THE KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE COURSE MICROBIOLOGY	206
P-200: PLAN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “TAREA VIDA” EN LA CARRERA DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS / ACTIONS PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF THE “TASK LIFE” IN THE CAREER OF PHARMACEUTICAL SCIENCES	207
P-201: CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DESDE LAS DISCIPLINAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICA / CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENTAL TRAINING OF STUDENTS FROM THE DISCIPLINES OF PHYSICS AND MATHEMATICS	208
P-203: LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS PARA EL ENFRENTAMIENTO A LOS RIESGOS / THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDENTS FOR CONFRONTING OF RISKS.....	209
P-204: EXPERIENCIAS EN LA CONFECCIÓN-APLICACIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS DE QUÍMICA FÍSICA PARA CPE CIENCIAS FARMACÉUTICAS / EXPERIENCES IN THE PREPARATION- APPLICATION OF METHODOLOGICAL GUIDES OF PHYSICAL CHEMISTRY FOR CPE PHARMACEUTICAL SCIENCES	210
P-205: LA GENERALIZACIÓN. SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL PREGRADO / GENERALIZATION. ITS IMPORTANCE IN THE TEACHING PROCESS - LEARNING IN THE UNDERGRADUATE	211
P-206: PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS: PROPUESTAS PARA SU SOLUCIÓN / ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN CHEMICAL LABORATORIES: PROPOSALS FOR ITS SOLUTION.....	212
P-207: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (ETAPA 2011-2015) / EVALUATION OF THE IMPACT OF THE MASTER'S PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (STAGE 2011-2015).....	213
P-208: EXPERIENCIAS DOCENTES SUSTENTADAS EN EL APRENDIZAJE DESARROLLADOR, UNA ALTERNATIVA VIABLE EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DEL IFAL-UH / TEACHING EXPERIENCES SUPPORTED BY THE ENCOURAGING LEARNING, A VIABLE ALTERNATIVE IN THE EDUCATIONAL CONTEXT OF IFAL-UH	214
P-209: ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL PARA IMPLEMENTAR LA TAREA VIDA EN EL INSTITUTO DE FARMACIA Y ALIMENTOS / NATURAL ENVIRONMENT STRATEGY FOR IMPLEMENTING THE “TASK LIFE” IN THE INSTITUTE OF PHARMACY AND FOOD	215

PO-76: PERFECCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE IMPACTO EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE MAESTRÍA / IMPROVEMENT OF IMPACT MEASUREMENT INDICATORS IN ACADEMIC MASTERS PROGRAMS

Olga María Nieto Acosta¹, Yania Suárez Pérez¹, Milena Díaz Molina¹, Judith J. Enríquez Laza²

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: omn@ifal.uh.cu.

²Ensufarma, BioCubaFarma, La Habana, Cuba

Introducción: En el 2017 se diseñó la metodología para la medición del impacto en programas académicos de Maestrías en el Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL), aplicando el enfoque a procesos y cinco indicadores de desempeño. Tres de estos indicadores medían el impacto desde la perspectiva de los egresados, otro desde la perspectiva de los empleadores, y el quinto evaluaba a corto plazo la satisfacción de los cursistas respecto al programa de formación. Sin embargo, no existía ningún indicador relacionado con el impacto del programa en la sociedad, ni en el cliente interno: la propia Institución de Educación Superior (IES). El objetivo de este trabajo fue diseñar nuevos indicadores que permitieran evaluar el impacto de estos programas académicos en todas las partes interesadas pertinentes. **Materiales y Métodos:** Los nuevos indicadores fueron: Impacto social (IS), Balance de cumplimiento de los resultados publicados (BCRP), Balance de cumplimiento de las tesis defendidas en tiempo (BCTDt), Balance de cumplimiento de las tesis defendidas fuera de tiempo (BCTDft). Además, se propuso sustituir el indicador Influencia del egresado en el programa (IEP) por Transferencia de conocimientos del egresado (TCE), en aras de garantizar su mejor ajuste al comportamiento observado y al cumplimiento del patrón de calidad vigente a nivel nacional. **Resultados:** Los resultados permitieron perfeccionar la metodología existente. **Conclusiones:** Los nuevos indicadores contribuyen a la retroalimentación y mejora de resultados clave de la propia IES, así como su proyección hacia la sociedad con diferentes niveles de impacto según el alcance local, territorial y nacional de los proyectos de investigación desarrollados.

PO-77: DIPLOMADO DE ENSAYOS CLÍNICOS DEL INSTITUTO DE FARMACIA Y ALIMENTOS: CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA / DIPLOMA IN CLINICAL TRIALS OF THE INSTITUTE OF PHARMACY AND FOOD, FIVE YEARS OF EXPERIENCE

Amelie González Atá¹, Olga J. Torres Gemeil²

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de la Habana, Cuba. E-mail: amelie@ifal.uh.cu.

²Centro de Inmunología Molecular, La Habana, Cuba.

Introducción: La importancia del ensayo clínico implica la necesidad de profesionales con una formación específica y un conocimiento completo de los distintos procesos y problemáticas relacionados. En el presente trabajo se presenta el diseño metodológico inicial y las principales modificaciones del diplomado Ensayos Clínicos, coordinado por el IFAL, en colaboración con el CIM, durante sus cinco ediciones concluidas, así como la valoración de los egresados sobre la calidad y pertinencia del mismo. **Materiales y Métodos:** Se realizó una revisión bibliográfica para la construcción de los referentes teóricos de la propuesta metodológica de cada módulo. Predominó la “tormenta de ideas” en el proceso que conllevó a la propuesta del programa analítico y su posterior rediseño, considerando las teorías sobre el autodesarrollo y la independencia cognoscitiva. Se aplicó un cuestionario autoadministrado a los graduados para conocer sobre la pertinencia del diplomado y la valoración general del mismo.

Resultados: El programa inicial incluyó ocho módulos en los que se sistematiza el trabajo grupal y la simulación de situaciones prácticas características de la conducción de un ensayo clínico. En el rediseño se realizó una distribución diferente de las temáticas y el abordaje de algunas de ellas. En los egresados predomina una valoración muy satisfactoria sobre el diplomado, destacándose su pertinencia como vía de adquisición de los conocimientos sobre la temática. **Conclusiones:** El diplomado Ensayos Clínicos constituye una opción de superación profesional que posibilita la capacitación de los profesionales directa o indirectamente relacionados con esta actividad, permitiendo elevar la calidad del servicio y de este tipo de investigación.

PO-78: DIDÁCTICA DE LA FISIOLÓGÍA EN FUNCIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE IDENTIFICADOS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS / DIDACTICS OF PHYSIOLOGY AS A FUNCTION OF LEARNING STYLES IDENTIFIED IN PHARMACEUTICAL SCIENCE STUDENTS

Tatiana Yoldi-Borzhetzkaya¹, Inidia Rubio-Vargas¹, Adriel Brito-Llera¹, Juan Carlos Polo-Vega¹

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: tatianayb@ifal.uh.cu

Introducción: Los estilos de aprendizaje son las formas preferidas por el individuo de procesar la información, son estables y resistentes al cambio, de tal manera que obstaculizan la adquisición de una estrategia de aprendizaje enseñada al alumno. Se requiere la caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes para “enseñar a la medida de las particularidades”. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal con la aplicación del cuestionario de autorreporte diseñado y validado por Cabrera Albert JS y colaboradores en 1998. **Resultados:** Se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial empleando el software SPSS Statistic V 22.0 los estilos de aprendizaje en 63 estudiantes de segundo año de la carrera Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas. Predominaron en ellos la preferencia combinada por diferentes canales de aprendizaje, se orientan de forma planificada a la consecución de las metas y socialmente prefieren el trabajo individual al colectivo. **Conclusiones:** Se discutieron alternativas didácticas derivadas de los resultados para la enseñanza de las asignaturas Anatomía y Fisiología Humanas I y II y se propuso una estrategia metodológica para la enseñanza de la misma.

PO-79: EVALUACIÓN DEL IMPACTO A CORTO PLAZO DE LAS CARRERAS DEL IFAL EN EGRESADOS DEL 2018 / EVALUATION OF THE SHORT-TERM IMPACT OF THE IFAL CAREERS IN GRADUATES OF 2018

Yania Suárez Pérez¹, Alicia Casariego Año¹

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: yaniasp@ifal.uh.cu

Introducción: La calidad de la formación de profesionales en la educación superior, puede enfocarse desde varias perspectivas. Se evaluó por primera vez, el impacto a corto plazo de las dos carreras: Ciencias Farmacéuticas (CF) y Ciencias Alimentarias (CA), desde la visión del recién egresado con el objetivo de proponer acciones de mejora. Se realizó un estudio retrospectivo-descriptivo a una muestra representativa de egresados del 2018 de ambas carreras y modalidades de estudio (CD y CPE). **Materiales y Métodos:** Se aplicó un cuestionario y los resultados se estratificaron para su análisis en los indicadores: contribución de la formación recibida en las competencias genéricas y específicas, estrategias curriculares, impacto de las Tesis de Diploma, desempeño científico, influencia académica, proyección hacia la formación continua y el índice de satisfacción general. Todos los resultados por indicador, modalidad de estudio y carrera, se compararon con cuatro niveles de impacto. **Resultados:** Los mejores resultados de satisfacción general los obtuvo el CD de CA, mientras que el resto se consideró satisfecho con la formación recibida. En CF se observaron importantes diferencias entre las modalidades de estudio, con mejores resultados para el CPE en general, excepto en tres indicadores. En CA, fueron similares los resultados, con mayor reconocimiento en el CD, excepto para dos indicadores. El 100% de la muestra proyectó su intención de continuar estudios, siendo las maestrías del IFAL los cursos de mayor interés para los egresados. **Conclusiones:** El estudio permitió identificar brechas que requieren acciones inmediatas de mejora, para lo cual se propuso un plan de acción a nivel del IFAL.

P-196: LA TAREA DOCENTE, UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL PROFESIONAL FARMACÉUTICO / THE TEACHING TASK, AN ALTERNATIVE FOR THE TRAINING OF COMMUNICATIVE SKILLS IN THE PHARMACEUTICAL PROFESSIONAL

Niurka Pons Rodríguez¹, Yaneisy González Espino²

¹Escuela Latinoamericana de Medicina, La Habana, Cuba. E-mail: nponsrodriguez@gmail.com.

²Centro de Estudio para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, Universidad de La Habana, Cuba

Introducción: En la actualidad, el interés de la profesión farmacéutica se ha desplazado hacia la atención al paciente, para dar respuesta a las demandas del uso seguro y racional de los medicamentos. Para ello, el farmacéutico debe poseer habilidades comunicativas que le permitan dialogar con pacientes y otros profesionales del equipo de salud. La tarea docente es una alternativa idónea para formar dichas habilidades, al constituir la célula del proceso de enseñanza aprendizaje. Este trabajo tiene como objetivo diseñar y aplicar un sistema de tareas docentes para formar las habilidades comunicativas Expresión oral y Escucha empática en estudiantes de ciencias farmacéuticas. **Materiales y Métodos:** Se realizó un experimento pedagógico, en la modalidad de pre-experimento con un diseño de preprueba/posprueba con un solo grupo. Mediante la observación en clases, se determinó el nivel de formación de las habilidades Expresión oral y Escucha empática en 22 estudiantes, antes y después de aplicar un sistema de tareas docentes. Los resultados fueron comparados mediante la prueba de Wilcoxon de los rangos con signos. **Resultados:** Tras la aplicación del sistema de tareas se produjo una elevación en el nivel de formación de ambas habilidades comunicativas, lo que se traduce en los avances observados en la realización de las acciones y operaciones. Las diferencias entre el nivel de formación inicial y final fueron significativas desde el punto de vista estadístico. **Conclusiones:** La tarea docente es una alternativa válida para formar las habilidades comunicativas dialógicas Expresión oral y Escucha empática en estudiantes de ciencias farmacéuticas.

P-207: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (ETAPA 2011-2015) / EVALUATION OF THE IMPACT OF THE MASTER'S PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (STAGE 2011-2015)

Judith Juliana Enríquez Laza¹, Milena Díaz Molina², Olga María Nieto Acosta², Yania Suárez Pérez²

¹Empresa Nacional Comercializadora de Medicamentos (ENCOMED), BioCubaFarma. La Habana, Cuba. E-mail: judith@dnhv.encomed.cu. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba.

Introducción: La evaluación del impacto de un programa académico es fundamental para valorar las modificaciones sociales, el mejoramiento profesional, humano y laboral en la formación. El Instituto de Farmacia y Alimentos imparte la maestría en Farmacia Clínica desde 1994, relacionada con el Uso Racional de los Medicamentos. **Materiales y Métodos:** a partir del GAP Análisis y la guía metodológica existente se evaluó el impacto del programa de dicha Maestría. Los procesos caracterizados fueron: elementos de entradas y salidas, los controles y recursos humanos y materiales, necesarios para su gestión, así como las fortalezas y debilidades del programa. La valoración de conformidades y los resultados permitieron definir la perspectiva de los clientes externos y las partes interesadas, proponer un plan de acción para la mejora. La guía metodológica definida por indicadores de calidad dirigidos a clientes externos e internos, se asoció según su criticidad, a acciones correctivas, preventivas o de reconocimiento. **Resultados:** La metodología se aplicó al 55 % de los graduados entre 2011-15, 7 empleadores y 18 cursistas. El índice de desempeño científico y superación del egresado se evaluaron regular; y excelente la satisfacción de los empleadores, el índice de satisfacción global y el impacto social. El balance del cumplimiento de las tesis defendidas en tiempo fue regular, mientras su discusión fuera de tiempo fue excelente. Se detectaron debilidades asociadas a la influencia del egresado en el programa y las publicaciones. **Conclusiones:** la evaluación permitió proponer cinco acciones de mejora en el programa y tres relacionadas con la metodología existente.

